

АБДУССАМАД ОХУНД ҚОИЛ МАРҒИЛОНИЙ ИЖОДИДА ЁШЛАРНИ ДИНИЙ ТУШУНЧАЛАР ОРҚАЛИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Барзиев Ойбек Хабибуллаевич

Филология фанлари бўйича

Фалсафа доктори, PhD

Фарғона давлат университети

barziyevoybek@8486.mail.ru

Сайитхонова Барчиной Ахатовна

Фарғона шаҳар касб-хунара

мактаби ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794610>

Аннотация

Маволада техника асри тараққиёти жадал ривожланаётган бугунги кунда ёшлар тарбияси кўпроқ салбий томонга ўзгариб бораётганлиги, уларнинг тафаккурини дидактик йўналишда битилган асарлар билан бойитиш зарурлиги ҳақида гап боради. Ёшлар тарбиясида диний ақида ва қарашларнинг муҳимлиги, оилада нутқий муносабатлар, уларни амалга оширишда ота-онанинг тутган ўрни хусусидаги фикрлар марғилонлик аллома-шоир Абдуссамад охунд Қоил Марғилонийнинг ғазал ва мухаммаслари таҳлили орқали ёритиб берилган.

Калит сўз ва иборалар: техника асри тараққиёти, панднома руҳидаги асарлар, фарзанд тарбияси, дидактик ғоялар, орзу билан ҳавас, моддий бойликка ортиқча ружуъ қўйишнинг салбий оқибати, ғийбат қилиш – ёмон иллат сифатида.

Техника тараққиётининг жадал суратларда ривожланиб бораётган бугунги кунда ёшлар тарбияси ва унга катталарнинг бўлган муносабати сусайиб бораётганлиги аён ҳақиқатдир. Ёшларнинг онгига “ўргимчак тўри” сифатида қаттиқ ўрнашиб олган интернет, мобил алоқаларининг фаолияти уларнинг таълим ва тарбиясига салбий таъсир кўрсатиб бораётганлигини эса инкор этиб бўлмайди.

Бизга маълумки, Шарқ фалсафасига кўра, болага гўдаклигидан, балки ундан ҳам аввал тарбия бериб бориш лозимлиги кўплаб манбаларда қайд этилган. Уларнинг онгига бизлар кимларнинг авлодалари эканлигимизни, миллий маданият ва қадриятларимизни ҳеч қачон унутиб қўймаслигимизни сингдириш устувор вазифаларимиздан саналади.

Ўзбек мумтоз адабиёти тарихига назар солсак, фарзанд тарбиясига эътибор, айниқса, бу нозик масалада оталарнинг тутган ўрни беқиёс саналиб келган. Бола тарбияси мавзусига бағишланган асарларда, хусусан,

Кайковуснинг “Қобуснома”, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат”, Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр”, Заҳриддин Муҳаммад Бобурнинг ўз фарзандларига қилган ўғитлари юксак аҳамият касб этган асарлар саналади. Кези келганда, ушбу мумтоз асарлар оталарнинг фарзандларини тўғри тарбиялаши ва уларнинг комил инсон сифатида шаклланиши масаласида алоҳида қўлланма вазифасини ўтаган.

Тарихда темурийлар даврида юрт тўнтарилишларига сабаб бўлган ўғиллар, ўз отасига тахт туфайли қарши чиққан фарзандларни мазкур асарлар дидактик йўналишдаги фикрлари билан ўзига хос тарбиялашга хизмат қилган.

Бугунги глобаллашув ва ахборот асри замонида ёшлар тарбиясининг кун тартибида эканлиги ва унга ота-оналарнинг бўлган эътибори сусайиб бораётганлиги маълум.

Қадимдан Марказий Осиёнинг мутафаккирлари фикрича, ўғил фарзанднинг вояга етказишда асосан оталарнинг зиммасига улкан масъулиятлар юкланганлиги айтиб ўтилган. Бироқ ўтмишда бу масъулиятни унутиб қўйган айрим оталарнинг фарзандлари пировардида падаркушга айланиб қолганлик ҳолатлари ҳақида кўп бор ўқиганмиз ва эшитганмиз.

Шарқ фалсафасига кўра, падаркуш, яъни ота қотили бўлган фарзанд қаттиқ қораланган. Кишиларда унга нисбатан кучли нафрат туйғулари алангаланган.

Миллий уйғониш даври ўзбек адабиётининг Марғилон адабий муҳитига мансуб бўлган Абдуссамад охунд Қоил Марғилоний ҳаёти ва ижоди “Марғилон алломалари” номли туркум асарлар таркибидан жой олган. Шоир тариқат шайхи, шариат олими, толмас муаалим ва аллома бўлиши билан бирга дидактик йўналишдаги ноёб фикрларини диний ақида ва тушунчалар орқали етказиб беришга эришган улуғ авлиё-зотлардан бўлган. Шоир ҳаёти ва ижоди ҳақидаги дастлабки илмий тадқиқотларни марғилонлик манбашунос ва қори Раҳматулло Файзуллаев ва тарих фанлари доктори Нодирбек Абдулаҳатов томонидан амалга оширилган бўлиб, улар қаламига мансуб бўлган илмий маноқиб-рисола ягона манба саналади.

Қоил Марғилоний ижодининг асосини диний мавзудаги ғоялар ташкил қилади. Унинг лирик меросида фарзандларга насиҳат қилиш, ота-онанинг ғанимат эканлиги, инсонлар ўртасидаги диёнатнинг тириклик

вақтида сақланиши, кишиларнинг меҳр-мурувватли бўлиши, ёшлиқдан диний билимларни муттасил эгаллаш каби мавзулар етакчилик қилади. Шоир ҳақида ёзилган бир рисолада “Абдуссамад охунд даданинг насиҳатлари орасида яна шундай гаплар бор: “Агар мажлисининг тўрида ўтириб қолсангиз, зинҳор мен бу ерга муносибман, дея кўрманг, балки, одамлар менинг кимлигимни билмадилар-да, агар билганларида, мени бу ерга ўтказмаган бўлардилар. Аслида мени жойим “кавуш бозори”, яъни пойгакда эди, деб ўтиринг. Шунда нафсингиз “семириб кетиши”дан сақланиб қоласиз. Акс ҳолда бу сизнинг ҳалокатингиздир” [1, Б.447], деган диний мавзу ва ёшлар онгига сингдирилиши муҳим бўлган насиҳатлар мавжуд.

Шоирнинг “Ё Раб”, “Ё Раббано”, “Мусулмондур”, “Охир”, “Ибодатдур”, “Қилғил”, “Уйғон”, “Зоти Худоға”, “Саҳар”, “Рўза тут”, “Ифтор айлагил”, “Ризойи Ҳақ”, “Фано шомига”, номли ғазаллари ва “Намоз” “Рўзадур”, “Фарзандларга насиҳат”, “Шарри шайтондин”, “Кетар бир кун”, “Таваккул”, “Ҳукми Худодандур”, “Айлагай”, “Даркор” Вақтидур”, “Орзу билан ҳавас”, “Биласанму ё йўқ?”, “Рўзадур”, “Гафур”, “Ғийбат” номли мухаммасларида диний-тасаввуфий атамаларига кўплаб урғу берилган бўлиб, улар орқали том маънода фарзанд тарбиясининг аҳамияти ҳақида долзарб фикрлар билдирилади.

Шоирнинг мусулмонларнинг муқаддас китоби саналган Қуръони каримда зикр этилган орзу ва ҳавас ҳақидаги фикрлар талқинига бағишланган мухаммаси ҳозирги ёшларнинг тарбия эгаллашларида ўзига хос дастур вазифасини ўтайди. Бугунги кунда ўткинчи ҳою ҳавасларга берилиб, алданиб қолаётган айрим ёшларимиз мазкур мухаммасга сингдирилган мазмунни ибрат сифатида қабул қилмоқлари лозим. Мазкур бандда исроф қилиш ва шайтон райига учмаслик каби фикрлар алоҳида уқтирилади:

Ҳақ таоло бандани исроф этардан қайтарар,
Айлама табзир деб Қуръон баёни ҳукм этар,
Аҳли табзирларни ихвони шаётин деб битар,
Ҳар киши шайтонни ройи бирла дунёдин ўтар,
Анда кўп қилгай пушаймон орзу бирлан ҳавас. [2, Б.502]

Кейинги бандларда меъёридан ортиқ орзу билан ҳавасга берилиш оқибатлари ҳақида сўз боради:

Ўғрилиқларни(нг) асоси орзулар кўплиғи,
Савдогарликни(нг) рибоси орзулар кўплиғи,

Ҳам гадолик беҳаёси орзулар кўплиғи,
Бандаликларни риёси орзулар кўплиғи,
Турфа найрангларға солган, орзу бирлан ҳавас.

Мухаммаснинг кейинги бандида оилада ота-оналарнинг орзу билан ҳавас қилишлари, уларнинг тўй қилишлари учун мол-у мулкка ортиқча ружу қўйишлари ҳақидаги фикрларга қаратилган:

Кўп бисот айлар хаёли қиз чиқарса дилдадур,
Орзу бирлан ўғулни уйламак кўнгилдадур,
Бу сабаб бирлан ҳамиша зикри фикри пулдадур,
Дилда доим васваса, беҳудагўйлик тилдадур,
Аксаридур қовли ёлғон, орзу бирлан ҳавас.

Мухаммас сўнггида бу дунёда қилинган орзу билан ҳавас ўткинчилиги, инсон жаннатни хаёл қилиши кераклиги ва фикрларининг асосини Қуръон мазмуни билан боғлиқ ҳолда акс эттиради:

Бизға фармони илоҳийдур қадам дунёға қўй,
Мундағи қилган амалларни олиб уқбоға қўй,
Орзу бирлан ҳавасни жаннатул маъвоға қўй,
Лаззати дунёни Қоил, роҳати аълоға қўй,
Ушбудир мазмуни Қуръон, орзу бирлан ҳавас.

Шоирнинг диний тушунчалар етакчилик қилган “Биласанму ё йўқ?” радифли мухаммасида ҳам тарбия масалалари устувор саналади. Унда инсон билиб-билмай қилган гуноҳларига, албатта, тавба қилиши, айбига иқроор бўлиши кераклиги каби масалаларга алоҳида урғу берилади:

Илгингда ҳавас жомини доим ушлаб,
Руҳинг қушинг учса бу чаманни хушлаб,
Гулзори бақо шавқини дилдан ташлаб,
Шохбози ажал ушласа бир куни тишлаб,
Қайрилса қанотинг биласанму ё йўқ? [3, Б.208]

Кейинги бандларнинг бирида асосий эътибор тилга ва у келтирган бойлик ёки хатарларга қаратилади. Ёшлиқдан инсон босадиган қадами гуноҳ ёки савоб бўлиши мумкинлиги ҳақида уқтирилади. Шу билан бирга суяксиз тилни сақламоқликка даъват этилади:

Қилган назаринг ибрат ё боиси ғафлат,
Босган қадаминг тоат ё қасди саёҳат,
Тебранса тилинг кўзғоладур мадҳу мазаммат,
Ганжинайи дилдан чиқаруб ваҳми қиёмат,
Тўлди хатаротинг биласанму ё йўқ?

Шоир томонидан дилда ҳосил бўлган бойлик ёки қиёмат тил орқали рўёбга чиқиши алоҳида уқтирилгани ҳолда у инсонни хатарга тўлдириши ҳам мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради.

Шоир мухаммаслари ичида “Гафур” радифли шеър ҳам дидактик ғоялар билан суғорилган бўлиб, унда ҳам диний таълимот ғоялари етакчилик қилади. Унда ёлғон гапириш қаттиқ қоралангани ҳолда у киши обрўсининг туширишга асосий омил сифатида кўрсатилади:

Қайси инсон сўз аросиға қўшуб ёлғон қилар,
Бегумон ўз нархини халқ ичра ул арзон қилар,
Ғийбати мардум июодат қалъасин вайрон қилар,
Ҳар киши қилғон ёмонликдан боруб армон қилар,
Бўлмасун охир санга ҳасрат надоматдан гафур.

Мухаммаснинг кейинги бандларида ҳам ғийбат қилиш одатлари қораланади. Шву билан бирга бу ўткинчи дунёда ортиқча ружуъ қўйиш иллатларига салбий баҳо берилади. Шоир фикрларини далиллаш мақсадида жаҳонгашта тимсоллар: Қорун, Афлотун, Искандар номларини келтирган ҳолда талмеҳ санъатидан унумли фойдаланади:

Ҳарна қилсанг хайру шар нафсинға одат бўлғуси,
Кизбу ғийбат қилма тоатларга офат бўлғуси,
Мундаги нафсинг хилофи анда роҳат бўлғуси,
Пайрави суннатға юргилким, ибодат бўлғуси,
Тонгла қилғайлар Расулуллоҳ шафоатдин гафур.

Молу дунёни йиғиштирган билан Қорун каби,
Чоғласа аҳли жаҳон ҳикматда Афлотун ани,
Комронликда агар бўлса жаҳон Искандари,
Барчани ташлаб боруб бўлса қаро ер маскани,
Не кечар аҳволи борганда қиёматдан гафур.

Шоирнинг яна бир машҳур “Ғийбат” радифли мухаммасида салбий фазилатларнинг сабаб ва оқибатлари диний тушунчалар орқали маҳорат билан ёритиб берилган. Бандда ғийбат қалбларга шайтон макон қилиб ўрнашиб олганлиги билан изоҳланади:

Билинг ғийбат бировни орқасидан сўз гапурмоғлик,
Эшитса анга озору ҳижолатлар етар чоғлик,
Ани бағри бу сўзни оташи бирлан бўлуб доғлик,
Узилгай ошнолик қолмагай ўртада ўртоғлик,
Бу боис бирла қалбингни қилур шайтон макон.

Кейинги бандларда кишиларда мавжуд бўладиган айрим камчиликлар ва нуқсонларга тўхталади. Унда инсон шайтон васвасасига учмасдан ўзидаги нуқсонларни қалбдан ўйлаб топиши зарурлиги айтиб ўтилади:

Бировни айбини ахтарма ўз нуқсонинга боқғил,
Хатолдар бандаликда айлаган нисёнинга боқғил,
Қилурда ғийбати мардуми била исёнинга боқғил,
Кириб қалбингда васваса шайтонинга боқғил,
Вужудингдан топарсан эй хатони излаган, ғийбат.

Мухаммаснинг кейинги бандида ҳозирги давр ёшлари учун ибрат бўлиши муқаррар. Унда ҳар ким аҳволи ёлғиз Худога аёнлиги ҳақида гап боради. Шу билан бирга кишиларнинг нуқсони устидан кулмаслик, ёмонламаслик ҳақида уқтирилади:

Гапурманг олдида айтмайдиган сўз орқасидан ҳам,
Насаб нуқсонидан ё отасидан, боласидан ҳам,
Ёмонлаб жомасидан, хонасидан, хомасидан ҳам,
Азизу хорлик, кулфат била ҳангомасидан ҳам,
Худовандимға барча бандани(нг) ҳоли аён, ғийбат.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кун ёшлар онгига дидактик йўналишда битилган асарларни тўғри тартибда тушунтириш эҳтиёжи ортиб бормоқда. Уларнинг қалби ва шуурига бу каби асарларнинг асл моҳиятини етказишнинг аҳамияти зарур ва долзарб масалал бўлиб бормоқда. Ўзида чуқур ва юксак дидактик ғояларни ташиган лирик асарлар муаллифи Абдуссамад охунд Қоил Марғилоний ижодида ёшлар тарбиясига юксак аҳамият бериши муҳим саналади. Бу муҳим масала, айниқса, бугунги глобаллашув замонида кундан-кунга ўз таъсир кучини кўрсатиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Файзуллаев Р., Абдулаҳатов Н. Муҳаммад Юсуф Хазин. (Хонақоҳ Ҳазрат Марғиноний) I. Тошкент: Шарқ, 2013.
2. Файзуллаев Р., Абдулаҳатов Н. Абдуссамад охунд Қоил Марғилоний. Иккинчи китоб. – Тошкент: Ношир, 2014.
3. Юқоридаги асар. 2014.

